

Percepções de alunos com baixa visão sobre a astrobiologia utilizando a massa de modelar

Ana Cláudia da Cunha Miranda

Universidade do Estado do Pará
ana.cdcmiranda@aluno.uepa.br

Luciana de Nazaré Farias

Universidade do Estado do Pará
luciana.farias@uepa.br

INTRODUÇÃO

O presente estudo é oriundo da dissertação de mestrado profissional do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia (PPGEECA), vinculado à Universidade do Estado do Pará (UEPA), onde apresentamos um dos artefatos utilizados ao longo do processo investigativo.

Tem como finalidade observar e analisar as percepções sobre a Astrobiologia, de estudantes com baixa visão do 8º ano do ensino fundamental, de uma escola ribeirinha da rede municipal de ensino, localizada na Vila Maiauatá, zona rural do Município de Igarapé-Miri/PA, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos, no dia 22 de setembro de 2022, sob o nº do parecer: 5.657.460.

Utilizamos como estratégia didático-metodológica a ludicidade, uma vez que a partir do manuseio da massa de modelar possibilitou a compreensão as concepções dos alunos sobre possibilidades de vida fora da terra. Essa estratégia de ensino propicia aos educandos a transformação das aulas de ciências de forma motivadora e interessante, podendo ser “um eficiente recurso aliado do educador, interessado no desenvolvimento da inteligência de seus alunos, quando mobiliza sua ação intelectual” (Rizzo, 2001, p. 40), já que os alunos podem ter mais autonomia para questionar os assuntos e associá-los ao cotidiano, favorecendo o processo formativo, no qual brinca e aprende, aprende e brinca. (Luckesi, 2004)

A pesquisa está configurada como qualitativa, de natureza aplicada, do tipo pesquisa-ação. Para e coleta de dados utilizamos gravações de imagem e som de voz, sendo analisados por meio da Pesquisa Narrativa, que se configura enquanto método e fenômeno investigativo. Os resultados apresentaram influência midiática e cultural no que tange a formação de modelos mentais sobre como seriam as possibilidades de vida extraterrestre.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Astrobiologia é um campo da ciência que estuda a origem, distribuição e evolução da vida no planeta (Blumberg, 2003), em relação a utilização deste nome, na literatura, vê-se que:

já vinha sendo usado em diferentes contextos, desde a década de 1940, sendo seu primeiro uso na língua portuguesa registrado em 1958, quando o biólogo paulista Flávio Augusto Pereira escreveu um livro intitulado Introdução à Astrobiologia. Antes do termo “astrobiologia” se consolidar, com a fundação do instituto da Nasa, diversos grupos e associações já vinham utilizando os termos “exobiologia”, “bioastronomia” e “cosmobiologia” que, apesar de estarem, hoje, caindo em desuso, ainda são encontrados com significados muito similares ao da atual astrobiologia (Rodrigues, Galante & Avelar, 2016, p. 24 e 25).

Com o avanço tecnológico, científico e com as problemáticas para encontrar vida em outros lugares no universo, a National Aeronautics and Space Administration (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço – NASA), mudou a nomenclatura de “exo” para “Astrobiologia”, “criando, portanto, uma ciência com objeto de estudo mais palpável: a vida na Terra e no Universo” (Rodrigues, Galante & Avelar, 2016, p. 24 e 25)

Na atualidade, ela objetiva englobar pesquisadores de vários campos do conhecimento, possibilitando um trabalho inter/multidisciplinar indispensáveis para a compreensão do fenômeno frente à Vida no Universo (Des & Walter, 1999), assim como “para sabermos o que procurar em outro planeta, tomamos como base a vida como a conhecemos na Terra e tentamos extrapolar nosso conhecimento biológico para as condições ambientais extraterrestres” (Rodrigues, Galante & Avelar, 2016, p. 30)

A esse respeito, utilizamos a massa de modelar como forma de observar e analisar a percepção dos alunos a cerca da Astrobiologia levando a reflexão de como seriam as possibilidades de vida em outros lugares no universo, de maneira espontânea, motivadora e descontraída por meio da ludicidade.

A Ludicidade é a metodologia de ensino que utilizamos durante o processo formativo dos estudantes, possibilitando aulas interessantes, motivadoras e estimuladoras, podendo promover no contexto escolar “um momento de felicidade, seja qual for a etapa de nossas vidas, acrescentando leveza à rotina escolar e fazendo com que o aluno registre melhor os ensinamentos que lhe chegam, de forma mais significativo” (Rollof, 2010, p. 2).

Coadunando com o parágrafo anterior, Lipson (2007) afirma que a aprendizagem pode ser eficaz por meio de atividades práticas, principalmente, quando os conteúdos trabalhados são difíceis de serem visualizados e entendidos abstratamente, e Miranda e Farias (2022, p. 42) ratificam que a massa de modelar no ensino de ciências “pode ser utilizada de diversas formas e adaptada aos conteúdos curriculares, como forma de colaborar para a fixação os conhecimentos, sanar as dúvidas”, levando-nos também a utilizá-la neste contexto e propiciando um processo formativo descontraído, inclusivo e atrativo.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza aplicada, conforme Minayo (2001), tem o intuito de responder a questões íntimas, individualizadas que não podem ser mensuradas. A abordagem configura-se na Pesquisa-ação, uma vez que se baseia em uma ação que busca a resolução de um problema coletivo (Thiollent, 2002). O instrumento de coleta de dados foram gravações em vídeo e som de voz. O método e fenômeno investigativo presente neste estudo corresponde à Pesquisa Narrativa, que permite compartilhar as experiências obtidas durante o processo de ensino-aprendizagem (Connely & Clandinin 1995, p. 12). Neste viés destacamos as trocas mútuas por meio do diálogo entre os participantes envolvidos sobre a percepção extraterrestre.

O público-alvo são alunos com baixa visão conforme laudos¹ apresentados, sendo anunciados nos resultados com pseudônimos de planetas aos quais foram escolhidos por eles, designados como Terra, Vênus e Netuno.

¹Patologias de acordo com o laudo: **Vênus:** Baixa visão, olho esquerdo; **Terra:** CID 10 F84 + F82 Baixa visão relacionada a má formação encefálica + Transtorno Déficit de atenção e hiperatividade + Transtorno específico do desenvolvimento motor; **Netuno:** CID H40 Glaucoma em ambos os olhos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No desenvolvimento desta atividade, os participantes foram direcionados para a elaboração e materialização de como seria a vida extraterrestre, eles expressaram-se por meio da modelagem, conforme a Figura 1:

Figura 1 – Percepções dos alunos sobre a vida extraterrestre

Após o momento criativo foi levantada a seguinte indagação: será que toda forma de vida deve ser parecida com a de nosso planeta? **A aluna Terra** respondeu: “eu acho que é parecida, só que com algumas diferenças no corpo, tipo os olhos, a cor [...] eu usei verde porque eu acho que tem muitas cores e formas”. **O aluno Netuno** comentou: “não tem como saber, é algo que ainda fica na imaginação”.

Percebe-se que as esculturas são divididas em membros superiores com braços e inferiores com pernas, pés. Possuem olhos, bocas e antenas, o que nos permite lembrar de aspectos relativamente humanos ou associados às formas de vidas existentes. Ao dialogarmos sobre o que direcionou os alunos acerca da formação desse modelo mental observou-se grande influência midiática de filmes, séries, desenhos e outros, assim como uma questão cultural por meio de mitos ou contação de histórias que envolvem a possibilidade da civilização extraterrestre.

Essa atividade permitiu o despertar para o pensamento criativo que também está interrelacionado com a ludicidade, tendo em vista que pensadores como Plato, Rosseau e Dewey, do ponto de vista deles, o processo de ensino-aprendizagem não se dá apenas pela apropriação de métodos padronizados, que acabam sendo reproduzidos nas escolas, isto é, a transmissão de conhecimentos entendido por esses autores como irrelevante. Todavia, seja imprescindível o despertar para o pensamento autônomo, instigando a reflexão do que acontece em sua realidade, sendo que “é um processo que desperta os indivíduos para um tipo de pensamento que os capacita a imaginar condições diferentes daquelas que existem ou que já tenham existido” (Egan, 2007, p. 14).

Por fim, coadunando com o pensamento acima, o professor enquanto mediador ao promover práticas que instigam o pensamento criativo e a imaginação com seus alunos na sala de aula estarão "exercitando sua imaginação, o indivíduo cria vida e acrescenta sua experiência de vida. Ele deseja ser não um observador passivo, mas um agente ativo" (Bowra, 1949, p. 292).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que esse processo formativo contribuiu para a reflexão, imaginação, pensamento criativo em um contexto inclusivo relacionado com os pressupostos da Astrobiologia. Os alunos foram instigados a conhecer sobre a temática e a pensar sobre a possibilidade de vida além do modelo tal qual conhecemos de maneira motivadora, atrativa e dinâmica.

A ludicidade possibilitou um ambiente descontraído e com intencionalidade pedagógica, agregando valor no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, sendo a massa de modelar um recurso didático que pode ser utilizado na perspectiva inclusiva, assim como nas classes regulares e em vários campos do conhecimento conforme a necessidade docente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bowra, C.M.(1949). *Romantic imagination*. Cambridge: Harvard University Press.
- Blumberg, B.S. (2003). The Nasa astrobiology institute: early history and organization. *Astrobiology*, v.3, n.3, p. 463-470.
- Egan, K. (2007). Por que a imaginação é importante na educação? In: FRITZEN, Celdon; CABRAL, G. S. (Org.). *Infância: imaginação e educação em debate*. Campinas: Papyrus. 139 p.
- Connely, F. M.; Clandinin, D. J. (1995). 'Relatos de Experiencia e Investigación Narrativa'. In: LARROSA, J. et al. *Déjame que te cuente: Ensayos sobre narrativa y educación*. Barcelona: Laertes, S. A. de Ediciones.
- Lipson, H. P. 3D (2007) models for customized hands-on education. In: *Mass Customization and Personalization* (MCPC), Cambridge, MA. Proceeding. 2007.
- Luckesi, C. C. Ludicidade: onde ela acontece? *Coletânea Educação e Ludicidade, Ensaios* 03. 11-20, 2004.
- Minayo, M. C. de S. (Org.). *Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade*. Petrópolis: Vozes, 2001.
- Miranda, A. C. D. C. Farias, L. De N. Pereira, T. E. B. (2022). *A ludicidade e o ensino de ciências: uma estratégia didático-metodológica para a formação de professores*. Piracanjuba-GO: Editora Conhecimento Livre.
- Rizzo, G. (2001). *Jogos inteligentes: A Construção do Raciocínio na Escola Natural*. 3ªed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
- Rodrigues, F; Galante, D; Avellar, M. (2016). Astrobiologia: estudando a vida no universo. In: *Astrobiologia: Uma ciência emergente* [livro eletrônico]. Núcleo de Pesquisa em Astrobiologia. São Paulo: TIKINET Edição. IAG/USP.
- Roloff, E. M. *A Importância do Lúdico em Sala de Aula*. X Semana de Letras – 70 anos: a FALE fala. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010, p. 1-9. Disponível em: <http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/anais/Xsemanadeletras/> Acesso em: 10 mai. 2023.
- Thiollent, M. *Metodologia da pesquisa-ação*. 11. ed. São Paulo, SP: Cortez, 2002.